

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

“E aí a minha bisavó venceu a cativaria”: memórias sobre a origem da terra e as relações de trabalho em torno da comunidade quilombola Córrego do Meio (Paula Cândido/MG)²⁸

*Tailane de Oliveira Dias*²⁹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701146

Resumo

As narrativas orais de descendentes de escravizados e de fazendeiros são o fio condutor para as reflexões que propomos sobre as origens da terra na comunidade quilombola Córrego do Meio (situada no município de Paula Cândido/MG) e sobre as relações de trabalho, com o fim da “cativaria”. Procuramos relacioná-las com alguns trabalhos que discorrem a respeito de tais temas e analisar a importância da memória como fonte histórica para a compreensão das trajetórias de comunidades negras. Também lançamos luz sobre a relação social específica que conformou a realidade escravista da comunidade em questão, que, acreditamos, foi marcada pelo paternalismo, trazendo questionamentos acerca do peso de tais relações no “pós-abolição”.

Palavras-chaves: Memória; Comunidade Quilombola; Paternalismo; Direitos.

Abstract

Farmers and former slave descendants' oral testimonies are the common threads to the reflections we propose about the agrarian conformation origins at the Córrego do Meio Quilombo Community (located in the Paula Cândido municipality, in the Brazilian state of Minas Gerais). In addition to that, we also reflect on the labor relations after the end of slavery. We have sought to compare these narratives to some articles that deal with such issues and analyze memory as an important historical source to the understanding of black communities' trajectories. We have also highlighted the specific social relations that have shaped this specific enslaved community, which was, in our view, marked by paternalism, bringing questions about the weight of such relations in the post-abolition period.

Keywords: Memory; Quilombo Community; Paternalism; Rights.

Introdução

Recentemente, a historiografia brasileira vem se debruçando sobre os estudos acerca do pós-abolição e uma das questões colocadas diz respeito às comunidades negras: como elas se formaram? Como o passado escravista nos ajuda a compreender essa formação?³⁰ Tais questionamentos vieram no bojo da luta por direitos da população negra, materializados na Constituição de 1988 e na ressignificação do conceito de quilombo.

²⁸ Este artigo é uma versão modificada do artigo enviado para o Encontro Regional da ANPUH/MG, que ocorreu no ano de 2022 em Diamantina.

²⁹ Mestranda do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

³⁰ Para um balanço dessas discussões, ver: GUIMARÃES, Eliane. 2009. P. 53-56.

Nesse sentido, estudos sobre as memórias da escravidão e do pós-abolição vêm esclarecer as permanências e rupturas com o período do cativo, na tentativa de elucidar, dentre outras questões, a dinâmica das sociabilidades entre senhores, escravizados e seus descendentes e os espaços abertos de negociação. É importante ter em conta que tais relações se constituíram dentro de uma lógica complexa, por isso, o esclarecimento de suas especificidades passa pela revisão de determinados conceitos, como o de paternalismo³¹, que não envolve apenas controle senhorial e submissão dos afrodescendentes, mas também possibilidades de ação por parte destes. Assim, a visão de mundo senhorial, que se pretende soberana, convive com desejos de autonomia e liberdade ao seu redor que se movem dentro de um jogo de negociações. (GENOVESE, Eugene D. 1988. CHALHOUB, Sidney, 2003) Faz-se necessário, então, compreender as estratégias adotadas pelas elites escravistas na passagem do regime escravista para o trabalho “livre” e os acordos entre senhores e afrodescendentes.

Campo que demorou a ser pesquisado no Brasil, diferentemente da realidade norte-americana, as memórias do período da escravidão ainda assim não se perderam no breu do tempo, podendo ser ouvidas nas lembranças dos “antigos”. No caso, no município de Paula Cândido (antigo São José do Barroso), situado na Zona da Mata mineira, mais especificamente na Zona da Mata central³², podemos ouvir histórias, tanto de descendentes de escravizados, quanto de descendentes de fazendeiros, que envolvem a formação da comunidade Córrego do Meio, que desde 2014 recebeu a titulação de quilombola. Procuramos discutir as memórias sobre as origens do local e as relações de trabalho, dialogando com algumas pesquisas. Assim, procuramos refletir sobre as memórias em relação às possíveis doações de terra, a partir das quais a comunidade teria surgido e também refletir, especificamente, sobre a situação dos trabalhadores ex-escravizados com o fim da “cativaria”, utilizando, para isso, memórias senhoriais e afrodescendentes. O termo “cativaria” é utilizado por Dona Ermelinda Concessa, conhecida como Dona Almerinda na referida comunidade, ao falar das memórias de sua bisavó escravizada.

A historiografia mineira vem apontando importantes contribuições para os questionamentos levantados acima, quer seja a partir da análise de dados qualitativos e quantitativos, da análise documental, da análise das narrativas orais ou na relação entre as duas últimas.³³

³¹ Para um balanço da revisão do conceito de paternalismo, ver: RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005.

³² Estudos recentes sobre a Zona da Mata mineira têm destacado as especificidades históricas do desenvolvimento das três localidades: Zona da Mata norte, central e sul. No caso, São José do Barroso situa-se na Zona da Mata central. Sobre o desenvolvimento da Zona da Mata central no início do século XIX, ver: ALVES, Romilda Oliveira, 2009. Para o final do século XIX, ver: TAVARES, Aparecida de Fátima, 2013. E CARRARA, 1999.

³³ Ver, dentre outros: GUIMARÃES, Elione Silva, 2006. Cf. GUIMARÃES, Elione Silva, 2009. MONTEIRO, Livia Nascimento. 2016.

Diante do exposto, o presente artigo pretende discutir as memórias sobre as origens da posse da terra e as relações de trabalho em Paula Cândido, município da Zona da Mata mineira, mais especificamente na comunidade quilombola Córrego do Meio. Apresentamos como metodologias, a relação entre as memórias senhorial e afrodescendente, as relações entre história oral e história documental e a problematização da história da memória.

Contribuições da “memória” como fonte histórica para o estudo da escravidão e do pós-abolição

Nas últimas décadas, a contribuição das “fontes provocadas” (ALBERTI, Verena. 2004) para o estudo da escravidão e do pós-abolição tornou-se evidente na historiografia brasileira, do trabalho pioneiro desenvolvido sobre a realidade paulista na década de 80 para as “memórias do cativo” de Ana Lugão e Hebe Mattos, no início dos anos 2000.³⁴ Seguindo nessa linha, mais recentemente Livia Monteiro (2016) discorreu sobre esse tema no contexto da história de Minas Gerais.

À partir do trabalho com as memórias da escravidão e do pós-abolição é possível contornar inúmeras lacunas presentes nas fontes documentais, que envolvem desde o tipo de fonte com as quais os historiadores da escravidão trabalham³⁵, até a localização dos afrodescendentes no pós-abolição, tarefa muitas vezes complicada pois as fontes não afirmam necessariamente que as pessoas envolvidas são ex-cativas. (MATTOS, Hebe, 2013. GUIMARÃES, Elione Silva, 2012)

Ao trabalharmos com histórias de famílias de afrodescendentes ou de famílias senhoriais, tendo como fio condutor as memórias, podemos identificar as experiências e trajetórias de uma dada sociedade, pensando no cotidiano, na mentalidade e nas condições materiais de vida dos distintos grupos sociais na transição para o trabalho “livre”. Ainda, podemos relacionar as memórias com as fontes de época, e identificar, na massa de escravizados à princípio anônimos nessas últimas fontes, as múltiplas teias que os interligavam em distintos espaços sociais, tornando possível lançarmos reflexões gerais sobre as sociedades escravistas e pós-escravistas.

A historiografia da escravidão a partir da década de 80 vêm revelando que haviam espaços de negociação entre senhores e escravizados e uma lógica da escravidão que não deve ser analisada por uma ótica dicotômica. Assim, Hebe Mattos, ao falar sobre o arranjo social na sociedade

³⁴ As autoras Ana Lugão e Hebe Mattos discutem os primeiros estudos sobre as memórias do cativo no Brasil. (RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005)

³⁵ Um dos pontos de renovação dos estudos sobre a história da escravidão no Brasil a partir da década de 80 se deu a partir de um alargamento das fontes de pesquisa, que permitiram uma abordagem que se aproxima da visão de mundo dos cativos. Nesse sentido, o uso da memória como fonte histórica também possibilita uma interpretação da história da escravidão e do pós-abolição a partir da experiência de famílias afrodescendentes e a reflexão sobre a transmissão da memória entre gerações. Sobre essas questões, ver: MATTOS, Hebe. In: Flavio M. Heinz; Marluza Marques Harres (Org.), 2008 e RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005.

escravista, afirma: “A estabilidade desse arranjo social não se construía apenas sobre a violência e a desigualdade de recursos, mas principalmente sobre o costume, que abria atalhos e previa recursos (sociais e culturais) para conviver com a realidade da violência e da desigualdade”. (MATTOS, 2013, P. 79) Portanto, a relação entre senhores e escravizados não implica que as relações eram pacíficas, mas que o costume – por vezes paternalista, possibilitava a convivência com a violência e a desigualdade. Os trabalhos citados sobre as memórias da escravidão e do pós-abolição, trouxeram reflexões sobre o paternalismo, por exemplo, na discussão sobre o “pacto paternalista” feito por Lugão e Mattos (2005, P. 204-211), também identificado por Monteiro (2016, P. 131) em seu trabalho. Tal pacto viria da permanência das relações entre fazendeiros e ex-escravizados no pós-abolição.

Breve discussão sobre o paternalismo

Segundo Genovese afirma, o entendimento senhorial de paternalismo pressupunha subserviência e gratidão por parte dos últimos. Assim, a razão de ser do paternalismo seria o aprofundamento da dependência e da dominação. Já para os escravizados, o paternalismo seria interpretado como uma relação de reciprocidade e de interdependência, onde, para cada ação “bondosa” do senhor, os escravos correspondiam com uma reação “leal”. (GENOVESE, 1988, P. 230-231) Assim, a relação que se criou entre ambos os grupos era entendida pelos escravizados como uma aquisição de direitos: “Aceitando o paternalismo, [os escravos] conseguiram, mesmo sem romper os limites de um relacionamento tão injusto, perceber que tinham direitos e que a transgressão desses direitos pelos brancos seria sempre um ato de injustiça.” (GENOVESE, 1988, P. 206)

Sidney Chalhoub também discute as relações entre escravidão e paternalismo, a partir da leitura crítica de *Helena*, de Machado de Assis. Os personagens e as relações entre eles seriam uma alegoria do paternalismo, sendo que a personagem Helena representaria o contraponto ao domínio senhorial. Todavia, sua história a aprisionaria em um mundo de gratidão, tornando-se refém dos ditames senhoriais.

Portanto, a relação entre paternalismo e desejos de autonomia são teorizados pelos autores, e consideramos pertinente pensa-la a longo prazo. Em outras palavras, refletir sobre a questão: Como uma sociedade que se desenvolve sobre os princípios do paternalismo constrói a sua noção de direitos? A contribuição dos estudos acima nos faz refletir sobre as possibilidades, necessariamente conflituosas, nesse caminho.

As “terras de preto” e as relações de trabalho

No livro *Memórias do cativo*, Ana Lugão e Hebe Mattos classificam as trajetórias de comunidades negras em três casos: as que tiveram grande estabilidade, as marcadas por extrema instabilidade, o chamado “campesinato itinerante” e as que as autoras chamaram de “terras de preto”. Importa-nos discorrer sobre estas últimas. Comunidades consideradas quilombos históricos ou formadas no pós-abolição, elas são identificadas por laços de parentesco, muitas tendo sido “fruto de projetos familiares nas condições oferecidas após o fim do cativo” (RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005, P. 222), quer seja a partir de doação ou de compra, cuja identidade perdura no tempo. Segundo as autoras afirmam, para os moradores de comunidades negras que permaneceram vivendo no mesmo local, com o fim do cativo, “um código de trocas de favores e de entendimento foi fundamental para manter a estabilidade das fazendas e das propriedades. Para elas, a lealdade era um dever não tão pesado quanto aos demais.” (RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria, 2005, P. 254). Portanto, para as comunidades que se constituíram ao entorno ou dentro de fazendas, um código ético específico tendeu a ser seguido, baseado numa relação com os fazendeiros em que valores paternalistas se faziam presentes.

Elione Guimarães (2009, P. 129-134) no livro *Terras de preto* também discute o conceito, definindo um entendimento específico sobre tais terras. Segundo discorre, o termo é oriundo da antropologia, para designar comunidades de negros formadas no período da escravidão ou no pós-abolição, tendo sido doadas formalmente ou “de boca”, existindo até os dias atuais. Já Guimarães propõe o uso do termo para situações mais genéricas, no caso, abarcando desde terras cultivadas por escravos dentro de uma política de incentivos adotada por fazendeiros, até comunidades que já não existem mais, mas que podem ser encontradas na documentação. Tanto no livro citado acima, quanto no livro *Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós-emancipação: família, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora – MG, 1828-1928)*, a historiadora procurou trabalhar com distintas trajetórias de escravizados, libertos e afrodescendentes, para a realidade da Zona da Mata, mais especificamente, a região de Juiz de Fora entre os séculos XIX e XX. Destacamos a análise de testamentos a partir de 1850 em diante, onde a historiadora identificou que os legados deixados para “(...) protegidos, afilhados, filhos naturais ou adulterinos” (GUIMARÃES, 2006. P. 172) envolviam diversos itens, como terras, ferramentas, dinheiro e animais, e que a maioria dos legatários receberam porções de terra. (GUIMARÃES, 2006. P. 174-175) Apresentou casos em que os herdeiros afrodescendentes receberam legados e casos em que os legados se arrastaram na justiça, não tendo os mesmos recebido o que seria deles de direito, esta última situação tendo sido a que prevaleceu.

Diante do exposto, pontuamos que, para a pertinência do presente estudo em relação às origens da comunidade quilombola e a possível doação de suas, recorreremos às argumentações de Elione Guimarães, ao citar Maria Helena Machado, que teria observado que: “(...) embora a historiografia evidencie a existência de comunidades negras oriundas de doações de terras recebidas de seus ex-senhores, poucos são os estudos sistemáticos que analisam a questão sob esta perspectiva.” (MACHADO, Maria Helena APUD GUIMARÃES, Elione Silva. 2009. P. 129-134.)

Estudos evidenciam que a doação de terras para escravizados, libertos ou afrodescendentes teve várias motivações, dependendo da situação. Nos casos em que o senhor estava à beira da morte, muitas vezes a doação foi feita por aqueles que não tinham herdeiros diretos ou que poderiam ter relações familiares com escravizados. (SLENES, 1996) Também é comum a doação à escravos ou libertos fiéis. (GUIMARÃES, 2016. LUGÃO e MATTOS, 2005)

Pesquisadores, ainda, apontam situações em que os direitos sobre a terra foram regulados em testamento, como a especificação de que elas não poderiam ser alienadas, revelando uma preocupação dos senhores em relação à sobrevivência dos libertos após sua morte e, ao mesmo tempo, a demarcação de um poder de decisão sobre a vida dos beneficiados, mesmo após a morte física. (GUIMARÃES. SLENES. LUGÃO, MATTOS. P. 219) Em muitos dos casos, também, é nítido o desejo de produzir dependentes, reforçando o poder senhorial. (LUGÃO, MATTOS) Por fim, a doação de terras também aparece como estratégia de fazendeiros desejosos de manter a mão-de-obra no contexto dos anos conturbados entre o fim da escravidão e o início do trabalho “livre”. Em relação a este último caso, Mattos e Lugão discorrem sobre a situação específica ocorrida na comunidade quilombola São José da Serra, situada em Valença, no Rio de Janeiro: “Provavelmente, os muitos libertos que resolveram ficar optaram por não fragmentar uma teia de relações construída por mais de uma geração.” (LUGÃO e MATTOS, P. 220) Portanto, uma relação de possível lealdade entre fazendeiro e libertos, teria tornado possível a conformação de tal realidade.

Convém ainda esclarecer que, se para a realidade da Zona da Mata Sul, Elione Guimarães afirma que nos anos de 1890 a fronteira agrícola estava fechada, já para a realidade da Zona da Mata Central, segunda Carrara (1999), por volta de 1840 ocorreu o fechamento das mesmas. Portanto, o acesso à terra, na transição do trabalho escravo para o livre, obviamente estava restrito na região se levarmos em conta o seu histórico de povoamento e, somado à Lei de Terras de 1850, a posse de terras por afrodescendentes era uma realidade atípica. Nesse sentido, a compreensão das origens da posse da terra por afrodescendentes se faz necessária.

Antes de discorrermos sobre os relatos orais, é necessário apontar que a historiografia sobre a Zona da Mata vem demonstrando que a opção pelo trabalhador nacional prevaleceu na região, ao invés do imigrante. Para a realidade da Zona da Mata Sul, local de estudo de Guimarães, afirma-

se que: “As formas de contrato de trabalho foram bastante diversificadas: salários, jornais, colonato e parceria.” Já para a realidade da Zona da Mata Central, o estudo de Tavares demonstrou a predominância do trabalho em regime de parceria. Carrara também identificou que os contratos de “sociedade agrícola” e de parceria passaram a tornar-se mais comuns no final do século XIX.

Memórias senhorial e afrodescendente em torno de uma “terra de preto”: sobre as origens da terra e as relações de trabalho

Apoiamo-nos nas reflexões de Pollak sobre a memória, para refletirmos sobre as narrativas orais no presente artigo. Este admite, tal qual Halbwachs (2005), haver uma relação de negociação entre memória individual e memória coletiva. Todavia, em sua análise problematiza as “memórias subterrâneas”, memórias sensíveis que conflitam com memórias hegemônicas, atenta-nos para as várias memórias numa sociedade; e sobre a história da memória, que não é única nem estanque no tempo, mas que necessariamente sofre modificações, dada a conjuntura em que se vive. (POLLAK, 1989) Nesse sentido, a relação entre memória senhorial e memória afrodescendente, que nos propomos fazer, tende a aumentar o universo de “memórias múltiplas” sobre o passado escravista e pós-escravista.

No caso, temos exemplos de historiadores que investigaram as distintas visões sobre a realidade da escravidão e do pós-abolição, utilizando, para isso, de pesquisa em fontes de época e/ou de relatos orais. Eugene Genovese (1988), amparado em ambas as fontes, contrapôs as visões senhoriais e escravizados e seus descendentes para a realidade da escravidão no sul dos Estados Unidos, conforme discutido com detalhes anteriormente.

Já Elione Guimarães (2006, p. 140-165), utilizando diários, fontes judiciais e da imprensa juiz forana no século XIX, refletiu sobre distintas narrativas na passagem da escravidão ao pós-abolição, baseando-se em descrições mais amenas da realidade da escravidão e de uma suposta bondade dos senhores, em contraposição à relatos de violência e coerção de ex-escravizados. Seu trabalho é constituído por constantes referências às relações paternalistas, pela convivência entre senhores e escravizados e seus descendentes e, ao mesmo tempo, pelas violências desse período. Outra questão explorada pela autora diz respeito às narrativas sobre a libertação dos escravos. Se por um lado a imprensa juiz-forana noticiou o acontecido dando destaque para a suposta bondade de senhores e a fidelidade de ex-escravizados, e alguns livros de memórias da elite também fizeram o mesmo; por outro lado, a historiadora realizou um levantamento das fontes mostrando uma realidade bem diferente, onde senhores enraivecidos e ex-escravizados perseguidos e violentados entram em cena. (GUIMARÃES, Elione, 2006, P. 140-165)

Então, procuramos desenvolver nossa pesquisa a partir da relação entre distintas memórias, para a compreensão da história da comunidade quilombola Córrego do Meio. Esta, constitui-se como uma “terra de preto”, na medida em que é uma comunidade de parentesco formada entre os anos finais da escravidão e o imediato pós-abolição, cujas memórias relacionam as suas origens à doação. Segundo estamos pesquisando, foi formada por grupos de famílias negras, que trabalhavam em distintas fazendas ao entorno do atual território ocupado pela comunidade, mas também encontramos um documento datado de 03/03/1888, onde consta que o Córrego do Meio era uma fazenda, ponto que iremos discutir logo mais abaixo.³⁶ As famílias senhoriais que discutiremos em seguida, “Duarte” e “Roque” viviam ao entorno da atual comunidade quilombola, sendo a primeira proprietária da fazenda Reserva e a segunda, proprietária da fazenda Cachoeira, conforme visualiza-se no mapa abaixo:

Mapa de São José do Barroso (antigo nome de Paula Cândido) em 1939, com destaque para o distrito de Airões – onde se situa a Comunidade Quilombola Córrego do Meio – e as fazendas: Reserva e Cachoeira

(Fonte: SVOP – Mapa do estado de Minas Gerais, Município de Rio Branco, 1939, Arquivo Público Mineiro)

³⁶ Arquivo do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Paula Cândido. Escritura de compra e venda.

Há distintas versões sobre a posse da terra na comunidade quilombola Córrego do Meio, mas o curioso é que por mais que a memória não seja coesa, vemos a versão de que a terra teria sido doada, ou por fazendeiros ou por um padre. As primeiras memórias sobre a escravidão que passamos a pesquisar, apresentavam como foco da narrativa a origem da comunidade mediante doação do fazendeiro Antônio Faustino Duarte, dono da fazenda Reserva no momento da abolição da escravidão, sendo que tanto um descendente de fazendeiro, quanto de escravizado, fizeram tal afirmação. Nas palavras do neto do fazendeiro, Antônio Carlos Duarte, conhecido como Seu Cacau, (86 anos): “(...) a fazenda precisava de muita mão de obra, né. Então, ele doou (...)”.³⁷

Já nas palavras de Denise Rocha, quilombola moradora da comunidade, então com 60 anos (que infelizmente faleceu neste ano, vítima de Covid):

Primeiramente, o quilombo começou... a nossa comunidade, foi doada pra família Rocha, uma das primeiras famílias que foi conhecida aqui foi a família Rocha. (...) Minha avó foi uma das pessoas que ganhou um pedaço de terra, só que foi repartindo com os fazendeiros, em troca de cachaça, em troca de galinha, então no fim das contas sobrou esse buraquinho que a gente mora (...). É o que o meu pai, sempre, e minha mãe, contava. (ROCHA, 2018)

Ao perguntarmos quem foi o fazendeiro que doou as terras para a comunidade, ela disse: “(...) coronel Antônio Faustino Duarte, parece...” (ROCHA, 2018)

Mas essa suposta doação também apareceu como crítica, uma vez que o mestre da Banda de Congos do local, Antônio Mathias Celestino, conhecido como Mestre Boi, questionou se a terra teria sido de fato “doada” ou “deixada”, uma vez que o fazendeiro não teria feito registro em cartório. Essa versão nos leva a refletir criticamente sobre o passado escravista e os interesses dos senhores que “deixaram” as terras para que os trabalhadores ex-escravizados nela morassem, pois desta forma teriam mão-de-obra disponível em suas fazendas, mas ainda manteriam sobre seus trabalhadores uma política de domínio. Assim, a não doação (em cartório) da terra reafirmaria essa política e, por que não dizer, o paternalismo entre ambas as partes.

Já seu Antônio Roque, conhecido como seu Toninho Roque (90 anos), cuja fazenda fica próxima à comunidade quilombola, afirmou que as terras teriam sido doadas por um fazendeiro que não tinha filhos, a seus ex-escravos:

“Tinha assim... no tempo que acabou a escravidão, (...) ficou os escravo que era mais, mais obediente, mais querido (...) O Córrego do Meio foi doado pra um

³⁷ Antônio Carlos Duarte (Seu Cacau), em entrevista concedida no ano de 2018.

casal de escravo, né. Assim falava. Mas eu sei só da história, que, um fazendeiro que não tinha filho, doaram (?) toda pra um casal de escravo. (...) Mas essa história toda eu não sei bem, nem quem foi o fazendeiro que doou pra o casal de escravo. E aí foi aumentando a geração, ali. Hoje encheu tudo de casa, né? Naquele tempo era só casa de sapé. E, agora encheu tudo de casa, ficou tudo diferente.” (ROQUE, 2021)

Então, a afirmação de Seu Toninho pode explicar a referência à fazenda Córrego do Meio na documentação, pois pode ser tal fazenda que foi doada para os escravos. Tal versão da doação da terra por um fazendeiro que não tinha filhos para seus escravos fiéis, é um fato que não era incomum e que já foi demonstrado por estudos anteriores, conforme já salientado. Além desse fato, a escolha dos escravizados que receberam a doação, caracterizados como “obedientes” e “queridos”, faz-nos refletir sobre uma relação paternalista que teria confirmado a pequena sociedade escravista do então distrito de São José do Barroso. Interessante refletir sobre o paternalismo nos termos que Genovese desenvolveu, compreendo que tanto senhores quanto escravizados alimentavam essa relação e tinham interesses e estratégias distintas ao perpetuarem-na. No caso, o possível recebimento das terras ou de partes das terras pelos antepassados dos atuais moradores da comunidade quilombola Córrego do Meio, pode ser indicativo de estratégias adotadas por escravizados diante da relação com seus senhores para garantirem condições mínimas de vida, sendo fundamental nesse ponto o acesso à terra.

Dona Ermelinda Concessa (94 anos), conhecida como Dona Almerinda, moradora da comunidade e descendente de escravizados, contou-nos suas memórias familiares. Ela nos foi descrevendo, de uma maneira natural, sua árvore genealógica até chegar em suas lembranças mais remotas. Disse que a sua avó Bárbara e a sua tia avó Catharina contavam que a sua bisavó, Lucrecia, foi escrava e ainda: “(...) a minha bisavó venceu a cativaria (...) ela veio pra cá, casou aí, com o pessoal aí de cá, e, depois morreu também. Ela é que ia pras fazenda, trabaiá, pra trazer as coisas pros meninos comer.” Disse não se lembrar onde a bisavó havia trabalhado e quem era seu dono. Mas, ao pesquisarmos a documentação, encontramos nas atas de batismo de filhos de escravos a partir de 1871 “*Lucrecia preta*” apadrinhando Catharina no ano de 1884³⁸, sendo Catharina, a tia avó de Dona Almerinda. A referência ao dono de Lucrecia é feita, bem como aos padrinhos.

Ao ser indagada sobre as origens da comunidade, ela nos respondeu:

“Aqui, esse terreno aqui, é um padre que deu pros pobre. (...) Dize que é, num é tempo nosso, não. Num é tempo de nossa mãe, também, não. É tempo dus, dus escravidão. O padre pegou e deu esse terreno prus pobre. Aí o pessoal pegou

³⁸ Arquivo Paroquial. Atas de batismo de filhos de escravos, 1871 a 1888. O documento citado atualmente está em posse de Emerson Lisboa, ex-secretário de cultura do município de Paula Cândido.

fazer as casa aí, foi chegando e fazendo a casa deis, (...) Aí rendeu esse Córrego do Meio (...) Aí apelidou ele de Córrego do Meio, mas aqui, esse terreno, é um padre que deu prus pobre. O padre, os padre, morava numa grota lá em cima, assim, minha vó falava. Eu memo não sei não. O terreno aí era dum padre, o padre morava lá em cima na grota, na descida de Santo Antônio pra cá. E aí, ele foi ficando velho, velhinho, esse é que era patrão do meu bisavô. (...) Num é tempo nosso não, nem mamãe não sabia o nome.. É só minha [bis]avó, Lucrecia, ela já tinha morrido.” (CONCESSA, 2022)

Portanto, Dona Almerinda afirma que teria sido um padre quem doou as terras para a comunidade, provavelmente em um momento em que a morte estava próxima, uma vez que ele já seria muito velho, tendo o fato acontecido no tempo de sua bisavó, Lucrecia, provavelmente, então, no período entre a escravidão e a abolição.

Também nos descreveu que seu avô paterno foi criado por uma fazendeira, de nome Rita Monteiro, porque seus pais haviam morrido. Já Dona Almerinda desde pequena acompanhava a mãe até a fazenda dos “Roque”, onde trabalhou com cozinheira até pouco mais de 80 anos de idade, sendo que as duas famílias possuem relação até hoje.

Até o presente momento, não encontramos na documentação analisada (que envolve Atas de batismo a partir de 1832, do Arquivo Paroquial da cidade, Atas de batismo e sepultamento de escravos a partir de 1871, atualmente em posse do ex-secretário de cultura, documentos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário a partir de 1853, documentos do cartório de Paula Cândido, documentos do Arquivo Público Mineiro e do censos populacionais do IBGE) nenhum registro da doação de terras para escravizados ou libertos, mas avançamos na formação das genealogias de escravizados e de fazendeiros, bem como na relação estabelecida entre as partes, que envolvia, dentre outras questões, relações de compadrio. De todo modo, o valor da oralidade é significativo, ao mesmo tempo que curioso. As várias versões apontam para distintos casos discutidos por pesquisadores que estudaram a formação de comunidades negras. Acreditamos poder afirmar, então, que a comunidade quilombola Córrego do Meio formou-se a partir de doações no período entre a escravidão e a abolição.

Da mesma forma, os relatos caminham na direção de considerar as relações em voga entre escravizados e ex-escravizados e a família senhorial ou com o padre, como paternalistas, quer seja no destaque ao valor dado à fidelidade e obediência de escravizados que, por isso, foram agraciados com uma terra; quer seja na doação da terra como forma de negociação entre as partes, pois, se por um lado o fazendeiro teria garantida a mão-de-obra de ex-escravizados, por outro lado, os afrodescendentes teriam um pedaço de terra para sobreviver e reconstruir suas vidas com o fim da cativaria; ou até mesmo na relação do padre com escravizados e seus descendentes.

Em relação ao trabalho, vemos na fala dos entrevistados as difíceis condições que foram apresentadas para os afrodescendentes, uma vez que mesmo tendo uma terra, a posse desta não foi suficiente para trazer autonomia. Nas falas vemos que a população que era escravizada permaneceu na localidade com a abolição do cativo, trabalhando nas fazendas, assim como ocorreu em outros lugares, como discutido por Mattos e Lugão e Monteiro. Tal permanência aparece envolvendo três questões: negociação, exploração e sobrevivência.

No primeiro caso, relatado por Seu Cacau, vemos que a necessidade de garantir a disponibilidade de mão-de-obra, levou seu avô a doar partes de sua terra para seus ex-escravos. No segundo caso, Seu Toninho revela o drama de ex-escravizados com a “liberdade” e a desvalorização do trabalho dos negros. As narrativas de Seu Cacau e Seu Toninho não necessariamente se contradizem, pois de fato, o pagamento pelos serviços de ex-escravizados pode ter sido uma relutância até mesmo no caso da doação da terra. Já no último caso, Dona Almerinda narra a história de sua bisavó e a necessidade de trabalhar para sustentar seus filhos, o que aumentaria os laços de dependência das famílias afrodescendentes em relação aos fazendeiros. O relato de Denise também nos leva a refletir sobre a precariedade das condições de vida e, possivelmente, também das relações de trabalho, na medida em que partes das terras foram sendo negociadas com fazendeiros em troca de itens para a alimentação ou para sustentar o vício de afrodescendentes, fazendo-nos refletir sobre os inúmeros problemas sociais presentes na comunidade no pós-abolição.

Convém ainda refletir que a relação entre narrativas senhoriais e afrodescendentes não nos revelou, necessariamente, versões divergentes entre ambos os grupos sociais, em relação à construção das relações de trabalho na passagem da escravidão para o pós-abolição, como as conclusões a que chegaram os estudos citados acima. Ao contrário, uma das narrativas senhoriais revelou a resistência dos senhores em conceber uma realidade caracterizada pelo regime de trabalho livre e em compreender a população negra ex-escravizada como sujeitos realmente emancipados. Portanto, tal narrativa nos leva a refletir sobre o universo de amarras sociais que permaneceram no pós-abolição envolvendo ambos os grupos, como a fala de Dona Almerinda nos leva a refletir no âmbito das famílias de egressos da cativaria.

Acreditamos que tais amarras têm componentes mais profundos que se relacionam à dominação paternalista que advém desde os tempos da cativaria e não emerge somente no pós-abolição. Além das reflexões feitas nas páginas desse pequeno artigo, a pesquisa documental tem nos revelado fortes indícios dessa relação, perceptíveis nas relações de compadrio e na hierarquia presente na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, desde 1853. Tais reflexões ultrapassam os objetivos desse artigo, mas é interessante pontuar.

Considerações finais

As entrevistas nos apresentaram memórias múltiplas (POLLAK, 1989) para as origens da comunidade quilombola Córrego do Meio, mas que se confluem na afirmação de que a terra teria sido doada para os afrodescendentes, embora haja também questionamentos: foi doada ou foi deixada? Supomos que essas versões podem ter ocorrido de fato. No geral, elas nos remetem a relações paternalistas entre escravizados, afrodescendentes e fazendeiros ou padre, que fez perpetuar uma relação de dependência, inclusive nas relações trabalhistas. Mas também percebemos as possibilidades de ação pela população negra, pois em uma das versões apresentadas, admite-se a doação das terras como uma forma de negociação por um fazendeiro que deseja manter a mão-de-obra em sua fazenda. Tais pontos nos trazem reflexões sobre as possibilidades abertas para os afrodescendentes no período pós-abolição e uma experiência de liberdade que, ainda que precária, abria margens de autonomia, ao mesmo tempo em que fez perdurar uma sociedade desigual no decorrer dos tempos.

Até o presente momento, não encontramos na documentação analisada nenhum registro da doação de terras para escravizados ou libertos, de todo modo, o valor da oralidade é significativo, ao mesmo tempo que curioso. As várias versões apontam para distintos casos discutidos por pesquisadores que estudaram a formação de comunidades negras. Acreditamos poder afirmar, então, que a comunidade quilombola Córrego do Meio formou-se a partir de doações no período entre a escravidão e a abolição.

Da mesma forma, os relatos caminham na direção de considerar as relações em voga entre escravizados e ex-escravizados e a família senhorial ou com o padre, como paternalistas, quer seja no destaque ao valor dado à fidelidade e obediência de escravizados que, por isso, foram agraciados com uma terra; quer seja na doação da terra como forma de negociação entre as partes, pois, se por um lado o fazendeiro teria garantida a mão-de-obra de ex-escravizados, por outro lado, os afrodescendentes teriam um pedaço de terra para sobreviver e reconstruir suas vidas com o fim da cativaria.

Todavia, as possibilidades abertas pelos ganhos democráticos a partir de 1988 vem trazendo novas relações de força e possibilidades de que comunidades negras se compreendam como sujeitos de direitos e passem a ressignificar seu passado. Acreditamos que a crítica presente na contestação em relação às origens da terra, se doada ou deixada, revelam que há disputas sobre a interpretação acerca do passado escravista na localidade, disputas no campo narrativo, mas que manifestam também as posições sociais dos sujeitos que as narram. As “memórias em disputa”, necessariamente, são atreladas ao momento atual em que a comunidade se reconhece como quilombola e passa a refletir criticamente sobre as injustiças sociais.

Terminamos com o depoimento de Patrícia do Carmo, moradora da comunidade quilombola: “O que eu compreendi como quilombola, é orgulhar-se da luta dos que se foram sem saber dos seus direitos.” (CELESTINO, 2019) Portanto, fica um convite à reflexão sobre a história da memória, da escravidão aos dias atuais e os processos de ressignificação da história pelos grupos historicamente marginalizados, que hoje seguem na luta por direitos, mas, conforme procuramos problematizar, vivendo sobre uma realidade marcada pelas amarras paternalistas do passado e que, possivelmente, permanecem no presente.

A relação complexa entre paternalismo e cidadania, já foi amplamente discutida pela literatura. pois as relações paternalistas possivelmente reiteravam a reprodução de desigualdades, uma vez que, por mais que os escravizados pudessem alcançar alguma margem de autonomia a partir dessa relação, ela na maioria das vezes iria convergir para o senhor. Conforme Mattos (2009, p. 248) afirma: “(...) o segredo do código paternalista estava em transformar em concessões quaisquer espaços para a autonomia dos cativos (...), mais do que direitos, eram privilégios outorgados pelos senhores”. Privilégios que, se por um lado reforçavam o poder dos senhores e demarcavam vários níveis de diferenças e desigualdades; por outro abria possibilidades de negociação para os escravizados, e o reconhecimento de sua humanidade por parte dos senhores, conforme Genovese (1988) nos atentou.

Shalhoub também refletiu sobre as ambiguidades do conceito de paternalismo, conforme discutido, procurando ressaltar a dicotomia e as tensões entre paternalismo e desejos de autonomia e liberdade por parte dos escravizados, mas também chegando à reflexão sobre a delicadeza de se refletir sobre as relações sociais construídas sobre o paternalismo e os dramas que poderiam ser vivenciados por dependentes dos senhores que viviam sob essa relação. A análise de Genovese e de Shalhoub se aproximam, portanto, ao problematizarem tal conceito e procurarem refleti-lo a partir das experiências de escravizados.

Portanto, como a comunidade quilombola em questão e outras que seguiram o mesmo processo histórico desenvolvem a sua noção de “direitos” diante de um passado paternalista, é um questionamento fundamental para a compreensão atual da ideia de cidadania pela população negra, historicamente excluída do acesso aos direitos básicos e para a reflexão do futuro dessas comunidades.

Passado, presente e futuro se entrelaçam, cabendo ao historiador problematizar as raízes históricas do processo de formação das comunidades negras e do desenvolvimento de suas relações sociais e como essas raízes se ramificaram ou não no pós-abolição, chegando aos dias atuais.

Quanto ao futuro, resta perguntar: o “pós-abolição”, enquanto uma temporalidade histórica, passará... quando?³⁹

Referências bibliográficas

ALBERTI, Verena. O que documenta a fonte oral: a ação da memória. In: ALBERTI, Verena. *Ouvir contar: textos em história oral*. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2004. p. 33-44.

CARRARA, Ângelo. Estruturas agrárias e capitalismo: contribuição para o estudo da ocupação do solo e da transformação do trabalho na Zona da Mata Mineira (séculos XVIII e XIX). UFOP, Mariana, 1999.

CELESTINO, Aparecida Eli Fátima. *Empoderamento no processo de certificação da comunidade quilombola Córrego do Meio*, Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Educação do Campo), UFV, 2019.

CHALHOUB, Sidney. *Machado de Assis, historiador*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

GENOVESE, Eugene D. *A terra prometida: o mundo que os escravos criaram*. Trad. Maria Inês Rolim, Donaldson Magalhães Garschagen. Rio de Janeiro: Paz e Terra, Brasília, 1988.

GUIMARÃES, Elione Silva. *Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós-emancipação: família, terra, trabalho e conflito. (Juiz de Fora, MG, 1828-1928)*. São Paulo: Annablume; Juiz de Fora: Funalfa Edições, 2006.

_____. *Terra de preto: Usos e ocupação da terra por escravos e libertos (Vale do Paraíba Mineiro, 1850-1920)*. Niterói, Editora da Universidade Federal Fluminense, 2009. P. 53-56.

_____. De escravos a senhores de terras. Juiz de Fora e Mar de Espanha – Minas Gerais, 1850-1920). *Revista Tempos Históricos*, vol 16, 2012.

HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. São Paulo: Editora Centauro, 2005.

MATTOS, Hebe. “O olhar do historiador: territórios e deslocamentos na história social da escravidão no Brasil”. In: Flavio M. Heinz; Marluza Marques Harres (Org.). *A História e seus territórios: Conferências do XXV Simpósio Nacional de História da ANPUH*. São Leopoldo: Oikos, 2008.

_____. *Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista*. 3ª ed. rev. Campinas, SP. Editora da Unicamp, 2013.

³⁹ O pós-abolição enquanto uma temporalidade histórica é tema de debate e questionamento, em relação à datação de seu fim, uma vez que a situação da população negra ainda carece de uma existência plena em relação à liberdade e à cidadania. “Se o fim da escravidão marcou um ponto de partida para suas investigações (sobre o pós-emancipação), a extensão do problema, que os levava, a rigor, até os dias atuais, poderia deixar vago o ponto de chegada”. (XAVIER, Regina. Resenha de Frederick Cooper, Rebecca Scott e Thomas Holt, 2009, p. 390)

MONTEIRO, Livia Nascimento. "*A Congada é do mundo e da raça negra*": memórias da escravidão e da liberdade nas festas de Congada e Moçambique de Piedade do Rio Grande-MG (1873-2015). Tese (Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. *Estudos históricos*, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3(1989), p. 3-15.

RIOS, Ana Lugão e MATTOS, Hebe Maria. *Memórias do cativo: família, trabalho e cidadania no pós-abolição*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

SLENES, Robert. VOGT, Carlos. FRY, Peter. "Histórias do Cafundó". In: *Cafundó: A África no Brasil: linguagem e sociedade*. São Paulo: CIA das Letras, 1996.

XAVIER, Regina. Resenha de Frederick Cooper, Rebecca Scott e Thomas Holt. *Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação*. *Cad. AEL*, v.14, n.26, 2009, pp. 385-394.

Entrevistas

Antônio Carlos Duarte, em entrevista concedida no ano de 2018.

Antônio Roque, em entrevista concedida no ano de 2021.

Denise Rocha, em entrevista concedida no ano de 2018.

Ermelinda Concessa, em entrevista concedida em 2022.

Fontes primárias

Arquivo do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Paula Cândido, a partir de 1884. Arquivo Paroquial. Atas de batismo de filhos de escravos, 1871 a 1888. O documento citado atualmente está em posse de Emerson Lisboa, ex-secretário de cultura do município de Paula Cândido.